

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041217>
УДК 681.3

ВЕРОЯТНОСТНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ СЛУЧАЙНОГО СИГНАЛА

Д.В. Моисеев,
д.т.н., доц., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных систем

В.Н. Мирянова,
к.т.н., доц., доц. кафедры управления в технических системах,
СевГУ,
г. Севастополь

Аннотация: В статье рассматривается решение задачи разработки устройства для вычисления средней полной мощности случайного сигнала при вероятностном представлении данных, обладающего малым аппаратным объёмом и способностью обрабатывать сигнал в масштабе реального времени. Решение технической задачи достигается путём использования непозиционного представления информации в виде вероятностных отображений. Применение представления информации в виде вероятностных отображений при реализации специализированных вычислителей позволяет получить целый ряд преимуществ, за счёт возможности размещения первичных измерительных преобразователей непосредственно возле датчиков, и, как следствие, добиться передачи значительно меньших массивов данных по линиям связи за счёт предварительной обработки сигнала

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, вероятностное отображение, средняя полная мощность, непозиционное представление информации, масштаб реального времени, аппаратный объём

PROBABILISTIC DEVICE FOR CALCULATING THE AVERAGE TOTAL POWER OF A RANDOM SIGNAL

D.V. Moiseev,
Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, professor of the Department of
Information Technologies and Computer Systems

V.N. Meryanova,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Management in Technical Systems,

SevGU,
Sevastopol

Annotation: The article deals with the solution of the problem of developing a device for calculating the average total power of a random signal with a probabilistic representation of data, which has a small hardware volume and the ability to process the signal in real time. The solution of the technical problem is achieved by using a non-positional representation of information in the form of probabilistic mappings. The use of information representation in the form of probabilistic mappings in the implementation of specialized calculators allows you to get a number of advantages, due to the placement of primary measuring converters directly near the sensors, and, as a result, to achieve the transmission of significantly smaller data arrays over communication lines due to pre-processing of the signal.

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic display, average total power, non-positional information representation, real-time scale, hardware volume

Как известно, для эргодических стационарных случайных сигналов, квантованных по времени в соответствии с теоремой Котельникова, выражение для оценки средней полной мощности имеет вид [1-4]:

$$[\sigma(\sigma^2)]^* = \frac{1}{(\sigma - 1) * \sigma} \sum_{\sigma=1}^{\sigma} \sum_{\sigma=1}^{\sigma-1} [\sigma_{\sigma\sigma} \& \sigma_{\sigma(\sigma-1)}]. (1)$$

В соответствии с этим выражением устройство вычисления оценки средней полной мощности случайного сигнала должна состоять из двух вероятностных преобразователей, генератора тактовых импульсов, двух конъюнкторов на два входа и двух накопительных счётчиков – счётчика результата и счётчика произведения $N \times K$ (рис. 1).

Сущность предложенного решения поясняется рисунком 1, на котором изображена функциональная схема вероятностного устройства вычисления математического ожидания, где:

- 1.2 – вероятностный преобразователь (в качестве которого может быть использован [5]);
- 2.2 – двухвходовой конъюнктор;
- 3 – счётчик результата;
- 4 – генератор тактовых импульсов;
- 5 – счётчик произведения $N \times K$;
- 6 – блок переписи результатов.

Рисунок 1 – Вероятностное устройство вычисления средней полной мощности

Входной измеряемый случайный сигнал одновременно подаётся на оба вероятностных преобразователя (1.1 и 1.2), где одновременно осуществляется квантование сигнала по времени, за счёт синхроимпульсов с генератора тактовых импульсов (4), в соответствии с теоремой Котельникова, и вероятностное преобразование каждого квантованного значения x_i в вероятностные отображения $Y_{1i}(t)$ и $Y_{2i}(t)$. Их перемножение осуществляется на конъюнкторе (2.1). При переполнении счётчика произведения $N \times K$ (5) его выходной сигнал перекрывает поступление вероятностного отображения квадрата (средней полной мощности), через второй конъюнктор (2.2) на счётчик результата (3) и выдаёт значение оценки средней полной мощности через блок переписи (6) на выход схемы. Разрядность счётчиков выбирается, исходя из требуемой точности измерений и вычислений, а также полосы пропускания измерителя.

Модельные эксперименты над аналитической и аппаратной моделями вероятностных измерительных устройств для определения первого и второго моментов случайного сигнала позволяют оценить совпадение, и проверить полученные теоретические результаты [5-7].

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства вычисления средней полной мощности случайного сигнала на основе вероятностного представления информации состоит в уменьшении его аппаратного объёма при сохранении точностных характеристик и возможности обработки входного сигнала в реальном масштабе времени [8].

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31).

Список литературы

[1] Modeling performing calculations over the data presented in a probabilistic form MATEC. / N. Sapozhnikov, A. Bryukhovetskiy, A. Polyakov, D. Moiseev. // Web of Conferences. DOI: 10.1051/mateconf/201822404019.

[2] Moiseev DV. Application of probabilistic form of data representation in correlation-extreme systems. / DV. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental control Systems 2016. № 5. 47-52 с.

[3] Gaines B.R. Stochastic computer. / B.R. Gaines. // Electronics. – 1967. № 14. 3-11 p.

[4] Лебедев Е.К. Сравнительный анализ позиционной и непозиционной обработки информации сигнальными процессорами. / Е.К. Лебедев, Н.А. Галанина. // Динамика нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем: матер. V Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2003. 193-196 с.

[5] Моисеев Д.В., Сапожников Н.Е. Преобразователь двоичный код – вероятностное отображение; Пат. 2660831 Российская Федерация, МПК Н03М 7/00 (2006.01) опубл. 10.07.2018 Бюл. № 18.

[6] Скрыбина Е.В. Моделирование работы вероятностного измерителя математического ожидания и дисперсии. / Е.В. Скрыбина. // Научно-производственный журнал «Метрология и приборы». – Харьков, 2013. № 4 (42). 66-72 с.

[7] Sapozhnikov N. Advantages of Using the Probabilistic Form of Information Representation in Information-Control Systems 2019. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // International Science and Technology Conference "EastConf". – 2019. DOI: 10.1109/EastConf.2019.8725406.

[8] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information. / D. Moiseev. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies FarEastCon 19229264. DOI: 10.1109/fareastcon.2019.8934304.

Bibliography (Transliterated)

[1] Modeling performing calculations over the data presented in a probabilistic form MATEC. / N. Sapozhnikov, A. Bryukhovetskiy, A. Polyakov, D. Moiseev. // Web of Conferences. DOI: 10.1051 / mateconf / 201822404019.

[2] Moiseev DV. Application of probabilistic form of data representation in correlation-extreme systems. / DV. Moiseev, O.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.E. Sapozhnikov. // Environmental control Systems 2016. No. 5. 47-52 p.

[3] Gaines B.R. Stochastic computer. / B.R. Gaines. // Electronics. – 1967. No. 14. 3-11 p.

[4] Lebedev E.K. Comparative analysis of positional and non-positional information processing by signal processors. / E.K. Lebedev, N.A. Galanin. // Dynamics of nonlinear discrete electrical and electronic systems: mater. V All-Russia. scientific. conf. – Cheboksary: Chuvash Publishing House. University, 2003. 193-196 p.

[5] Moiseev D.V., Sapozhnikov N.Ye. Converter binary code – probabilistic display; Pat. 2660831 Russian Federation, IPC H03M 7/00 (2006.01) publ. 10.07.2018 Bul. No. 18.

[6] Skryabina E.V. Modeling the operation of a probabilistic meter of mathematical expectation and variance. / E.V. Scriabina. // Scientific and production journal "Metrology and devices". – Kharkov, 2013. No. 4 (42). 66-72 p.

[7] Sapozhnikov N. Advantages of Using the Probabilistic Form of Information Representation in Information-Control Systems 2019. / N. Sapozhnikov, A. Polyakov, D. Moiseev. // International Science and Technology Conference "EastConf". – 2019. DOI: 10.1109 / EastConf.2019.8725406.

[8] Moiseev D. Methodology of Probabilistic Representation and Transformation of Information. / D. Moiseev. // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies FarEastCon 19229264. DOI: 10.1109 / fareastcon.2019.8934304.

© Д.В. Моисеев, В.Н. Мирянова, 2021

Поступила в редакцию 01.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Моисеев Д.В., Мирянова В.Н. Вероятностное устройство вычисления средней полной мощности случайного сигнала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 333-337. URL: <https://ip-journal.ru>